

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ НИЗОЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Насриддинов Асадбек Шарофиддин ўғли

Тошкент давлат юридик университети магистранти

Давлат хизматлари билан боғлиқ низо тушунчасини англаш учун, биринчи навбатда, “оммавий ҳуқуқий муносабат”, “оммавий ҳуқуқий низо”, “маъмурий иш” ва “маъмурий ҳуқуқий низо” тушунчаларининг мазмун-моҳиятини билиб олиш зарур. Сабаби давлат хизматлари бўйича низолар ўз таркиби бўйича оммавий низоларнинг таркиби деб ҳисобласак адашмаган бўламиз. Энди оммавий ҳуқуқий низо ва маъмурий ҳуқуқий низоларни таҳлил қилганимизда ҳуқуқий низони, можарони бир кўришимиз зарур деб ҳисоблаймиз. Ҳуқуқий можаро (конфликт) ҳақида гапирганимизда, унинг иштирокчиларининг маълум бир қаршиликлари билан боғлиқлигини ва кўпинча низо шаклида ифодаланишини таъкидлаш керак. Конфликт ҳуқуқий маънода низонинг бошланиш (олд) шarti бўлиб хизмат қилиши мумкин, чунки бир қатор ҳолларда низоли вазият томонларнинг келишуви билан ҳал қилиниши ва низоли ҳуқуқий муносабатларга айланиб қолмаслиги мумкин¹.

Маъмурий ҳуқуқ соҳасидаги ҳуқуқий зиддият, ижро этувчи ҳокимият фаолияти соҳасидаги ҳуқуқий нормалар билан тартибга солинадиган муносабатлар характериға кўра ўзига хос хусусиятларға эға. Ушбу муносабатлар оммавий ҳуқуқий характерни ифодалайди².

Низонинг ҳуқуқий моҳиятиға таъсир этувчи моддий шарт унинг мазмунидир. Шундай қилиб, фуқаролар ўртасидаги, масалан, мерос тўғрисидаги низо фуқаролик характериға эға, маъмурий орган ва фуқаро ўртасида уни якка

¹Лунарев Е.Б. Общая теория административно-правового спора. Воронеж, 2003. С. 11.

²Зеленцов А.Б. Конфликты в управлении и управление конфликтами: опыт комплексного исследования предмета и форм административной юрисдикции. М., 2001; Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора // Государство и право. 1998. № 12. С. 29–36.

тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтказишни рад этиш билан боғлиқ бўлган низо оммавий ҳуқуқий мазмунига ва аниқроғи, маъмурий-ҳуқуқий мазмунига эга (маъмурий низо).

Кўриниб турибдики, гап фақатгина юқоридаги низо турларининг фарқи ушбу низоларнинг бирида иштирок этаётган субъектгагина боғлиқ эмас, балки бу мунозаранинг муҳим нуқтаси бўлган моҳиятига ҳам боғлиқ. Н.Коркунов оммавий ҳуқуқий низоларни кўриб чиқиши керак бўлган маъмурий ва фуқаролик юстицияси ўртасидаги фарқни келтириб, буни оммавий ва хусусий ҳуқуқ ўртасидаги фарқ сифатида ифода этди³.

Маълум бўлишича, агар процессуал муносабатлар ёрдамида хусусий ҳуқуқий муносабатлар (фуқаролик ҳуқуқи, уй-жой ва бошқалар) амалга оширилса, у ҳолда хусусий ҳуқуқ низолари юзага келади; агар процессуал муносабатлар маъмурий, молиявий, солиқ, бюджет ва бошқа оммавий моддий ҳуқуқий муносабатларни амалга оширишга ёрдам берса, у ҳолда оммавий ҳуқуқий низо келиб чиқади. Бу шуни англатадики, оммавий-ҳуқуқий низо - бу унинг мазмуни ҳисобланган ҳуқуқнинг оммавий тармоқлари масалаларидан иборат бўлган низосидир. Масалан, тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказиш ёки тадбиркорлик субъектларни тугатиш масалалари бўлган низо давлат хизматларига оид оммавий низо деб аташ мумкин; солиқ масалалари - солиқ оммавий низоси, маъмурий масалалари - маъмурий низо ва бошқалар. Табиийки, маъмурий оммавий низолар моддий маъмурий муносабатларнинг процессуал таъминланишида муҳим ўрин эгаллайди. Олимлар тўғри таъкидлаганидек, агар низонинг мазмунини ташкил этадиган масала маъмурий ҳуқуққа тегишли бўлса, низо маъмурий-ҳуқуқий низа ҳисобланади. Д.Чечот таъкидлаганидек, маъмурий органлар фуқаролар ёки ташкилотлар билан турли хил мазмундаги ҳуқуқий муносабатларда бўлиши мумкин: маъмурий, фуқаролик, ер, молиявий, меҳнат. Маъмурий ҳаракатлар баъзи ҳолларда нафақат маъмурий, балки бошқа (масалан, фуқаролик)

³ Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1889.

оқибатларга олиб келади. Бундай вазиятларда низо маъмурий характери йўқотади⁴.

Мамлакатимизда давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш, шунингдек фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш, республика ижро этувчи ҳокимият органларининг ҳамда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг, мансабдор шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига мувофиқ фаолият юритишини таъминлаш борасида изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида мансабдор шахсларнинг қарорлари устидан берилган шикоятларни маъмурий судларда кўриб чиқиш тизимини такомиллаштириш орқали суд назоратининг қўлланиш соҳасини кенгайтириш, уларнинг қарори, ҳаракати (ҳаракатсизлиги) қонунга хилоф эмаслигини маъмурий судда исботлаш мажбуриятини уни қабул қилган мансабдор шахснинг зиммасига юклатиш тартибига қатъий риоя этилишини таъминлаш, шунингдек суд ҳужжатларини ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишнинг самарали механизмларини жорий этиш назарда тутилган.⁵

Демак, моддий ҳуқуқий муносабатларнинг мазкур муносабатларни амалга оширилишини таъминлашга мўлжалланган процессуал муносабатлардан устунлигини қиёсан ҳисобга олганимизда, шуни айтиш мумкинки, оммавий ҳуқуқ ва хусусий ҳуқуқ низолари ўртасидаги фарқни тавсифловчи моддий жиҳат низоларнинг ушбу турларини ажратишга имкон берадиган асосий омил ҳисобланади, шу қаторда процессуал фарқ эса уларни тўлдирувчи ҳолат бўлиб келади. Масалан, маъмурий орган турар жойга нисбатан мулк ҳуқуқини давлат рўйхатидан ўтказишни фуқарога рад этадиган бўлса, ҳам фуқаровий-ҳуқуқий низо ҳам маъмурий ҳуқуқий низо келиб чиқиши мумкин. Яъни, шахс судга ариза топширишидан аввал низонинг моҳияти ва мазмунини аниқлаб олиши лозим.

⁴Чечот Д.М. Неисковое производство. М., 1973. С. 10.

⁵Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 26.04.2023 йилдаги ЎРҚ-833-сон // <https://lex.uz/docs/6442570>.

Агар маъмурий орган процессуал ҳолатлар бўйича ҳуқуқни рўйхатдан ўтказишни рад этса, суд маъмурий иш юритиш тартибида маъмурий низони ҳал қилишда орган (унинг мансабдор шахси) ҳаракатининг қонунийлигини текширади.

Юқоридагиларга асосланадиган бўлсак, ҳуқуқшунос олимлар томонидан “оммавий-ҳуқуқий низо” (ва хусусан унинг асосий кўриниши ҳисобланган “маъмурий-ҳуқуқий низо”)нинг бир неча умумий хусусиятлари кўрсатиб ўтилган: биринчидан, оммавий-ҳуқуқий низолар оммавий ҳуқуқ соҳаларига тегишли масалаларни қамраб олади; иккинчидан, оммавий ҳуқуқий низоларда муносабат иштирокчиларидан бири сифатида ҳокимият ваколатларига эга бўлган субъект намоён бўлади ҳамда муносабат иштирокчилари тенг эмас; учинчидан, оммавий-ҳуқуқий низоларни ҳал этишнинг махсус тартиби жорий этилади; тўртинчидан, оммавий-ҳуқуқий низолар турли субъектларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини, уларнинг хатти-ҳаракатларини белгилаб берувчи моддий ҳуқуқ нормаларини қўллаш бўйича юзага келади; бешинчидан, оммавий-ҳуқуқий низолар ҳокимият субъектлари қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги), норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, бошқа оммавий қарорлар ва ҳаракатлар бўйича юзага келади. Ушбу элементларнинг ҳаммасини давлат хизматларига оид низоларни кўриб чиқишда ҳам қўлланилишида юзага келиши бежиз эмас.